

“MEHRLI MAKTAB” – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Амитова Майисия Рахмателлаевна

психолог образовательного учреждения “Mehrli Maktab”, магистр Московского государственного университета им. М.Ломоносова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276429>

Аннотация. В данной статье затрагивается тема госпитальной педагогики, опыт создания “Mehrli Maktab” в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, социализация, адаптивная программа, психолого-педагогическое сопровождение, проект «УчимЗнаем».

Abstract. This article touches on the topic of hospital pedagogy, the experience of creating “Mehrli Maktab” in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: hospital pedagogy, socialization, adaptive program, psychological and pedagogical support, “TeachKnow” project.

“Mehrli Maktab” - эта школа является результатом большого проекта в новой для Узбекистана области – госпитальной педагогики, реализуемого фондом “Zamin” в партнерстве с Министерством дошкольного и школьного образования и здравоохранения.

Задача образовательного учреждения – способствовать реализации права на получение качественного и доступного непрерывного образования детям, находящимся на длительном лечении и не имеющим возможности посещать обычную школу или дошкольную образовательную организацию. Она также служит полноценной реабилитации, адаптации и социализации ребенка с привлечением к этому процессу родителей.

Учитывая иммунодефицит детей, школа оборудована с учетом специфических медицинских требований и оснащена гипоаллергенными материалами. В образовательном процессе используются исключительно оцифрованные учебники и именные книги. Весь педагогический состав находится в тесном взаимодействии с медицинским персоналом. Кроме того, здесь создана творческая студия Zamin Creative, где дети обучаются музыке, изобразительному искусству и медиа. В IT-лаборатории имеется сенсорная комната.

Школа в то же время служит методологическим центром, в котором будут разрабатываться и создаваться адаптированные учебные программы для создания без барьерной среды, модули для повышения квалификации педагогов по госпитальной педагогике.

Продолжительность лечения в зависимости от заболевания может составлять от 1 месяца до 3-4 лет. Согласно международным стандартам, дети, находящиеся на лечении более 20 дней, являются пациентами на длительном лечении и имеют гарантированное право на получение качественного и доступного образования.

Все педагоги имеют высшее образование и прошли специальную подготовку и повышение квалификации по госпитальной педагогике (из них 7 – степень бакалавра, 12 – степень магистра, 1 – докторант). Наряду с педагогической деятельностью, педагоги “Mehrli Maktab” ведут научно-социальную и

просветительскую деятельность, которая подразумевает под собой написание научных статей, проведение семинаров и мастер классов, как в стенах школы, так и вне.

В “Mehrlı Maktab” функционируют:

- дошкольные образовательные группы для детей в возрасте от 2 до 7 лет на 45 детей;
- игровые группы для развития детей раннего возраста (*от 1,5 до 2 лет*). Работа по уходу и контролю организована при активном участии родителей. Содержание образовательного процесса для дошкольных госпитальных групп “Mehrlı Maktab” определяется программой, которая разработана на основе государственной программы «Ik qadam», утвержденной Министерством дошкольного и школьного образования РУ (МДШО) в соответствии с государственными требованиями.

Для учеников, проходящих лечение в Центре, общее среднее образование предоставляется для детей с 1-11 класс по 12 предметам на основе учебного плана, утвержденного МДШО и учебного плана, разработанного отдельно в соответствии с образовательными программами.

Образовательно-воспитательная деятельность педагогов “Mehrlı Maktab” существенно отличается от традиционных методик, применяемых в обычной школе. Основными отличительными особенностями такого подхода являются:

- необходимость учёта индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка, в соответствии с которыми разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и индивидуальные образовательные программы для каждого ребенка;

- высокая степень востребованности инструментов и методов дистанционного обучения, в особенности, когда образовательная деятельность осуществляется по отношению к ребенку, проходящему лечение в асептической палате-изоляторе;

- работа в малых группах (*в том числе разноуровневых и разновозрастных*) или индивидуально с каждым ребенком;

- активное применение в ежедневной педагогической практике игровых форм и творческих заданий, нацеленных на поддержание мотивации к обучению, восстановление психического функционирования, развитие способностей ребенка, находящегося на длительном лечении, к коммуникации и социализации;

- учет педагогами и неукоснительное следование рекомендациям врачей о текущем статусе здоровья ребенка, его реабилитационном потенциале, когнитивных и других дефицитах, которые вызваны болезнью и процессом лечения;

- ежедневный контакт педагога с медицинскими сотрудниками, родителями ребенка, находящегося на длительном лечении, и службой психологической поддержки, осуществляющей консультативную и практическую помощь;

- проведение занятий с ребенком, находящимся на длительном лечении, в школьном или дошкольном секторах госпитальной школы (*на территории медицинского учреждения*), или прямо в больничной палате (*если обучающийся ограничен в движениях*).

В школе действует служба психолого-педагогического сопровождения для детей, родителей и педагогов. На сегодняшний день психологическая поддержка оказана 510 ученикам школы, 303 родителям учеников, 16 педагогам, 24 медицинским сотрудникам. В связи с получением высокодозной терапии у детей наблюдаются когнитивные расстройства (*дефект слуха, речи, зрения, моторики*). В связи с этим действует служба дефектолога по коррекции речи.

В “Mehrli Maktab” внешкольное образование включает в себя студию «Zamin Creative», в которой дети проходят арт-терапию, музыкотерапию. В рамках проекта «Zamin Education» совместно с учениками из школы им. Аль-Хорезми проводятся дистанционные занятия по IT программированию, где ученики школы “Mehrli Maktab” имеют возможность общаться с другими учениками из обычных общеобразовательных школ для социализации и общения с внешним миром. Совместно с IT-парком для учеников школы “Mehrli Maktab” организовываются мастер-классы по робототехнике.

Ученики “Mehrli Maktab” имеют возможность сдавать итоговую государственную аттестацию и подать заявление и пройти регистрацию для поступления в высшие учебные заведения. К примеру, выпускник “Mehrli Maktab” Халилов Азиз из Джизакской области поступил на учебу на контрактной основе в Ташкентский университет информационных технологий.

В период с 15 по 16 августа 2022 года представителями проекта «УчимЗнаем» (Российская Федерация) проведена профессиональная стажировка специалистам “Mehrli Maktab”. Профессиональную стажировку прошли всего 15 специалистов из них 6 – педагогические работники дошкольных групп “Mehrli Maktab”, а также профессорско-преподавательский состав 3 – ИППКРДОО, 3 – филиала в г. Ташкенте РГПУ им. А.И. Герцена, 3 – филиала в г. Ташкенте Университета Пучон (Корея). В результате профессиональной стажировки 15 педагогов получили удостоверения о прохождении стажировки.

В сентябре 2022 года в Казахстане на Международный Фестиваль ЮНЕСКО «The planet of Art» было подано 100 заявок от Республики Узбекистан. Среди участников 4 ученика “Mehrli Maktab” стали победителями финалистами международного фестиваля. Международный Фестиваль был приурочен к всеобъемлющему изучению «Наследия Шелкового пути», а также 75-летию Клубного движения ЮНЕСКО. По итогам фестиваля издан каталог «Наследие Шёлкового пути», куда вошли рисунки финалистов из “Mehrli Maktab”. Выставка с рисунками победителей также успешно проведена во Франции.

В рамках стратегического развития школы “Mehrli Maktab” на 2023-2029 года планируется:

1. Создание методологии на базе данной школы для нового направления — госпитальной педагогики в Узбекистане.
2. Создание региональных филиалов по всей республике.
3. Дальнейшее сотрудничество с проектом «УчимЗнаем» по обмену опытом.
4. Проведение стажировки педагогов Республики Узбекистан в Российской Федерации.
5. Ведение подготовки по внесению изменений в учебные программы ВУЗов, средне-специальных учебных заведений, институтов переподготовки и повышения квалификации педагогов школ и дошкольных образовательных организаций по внедрению предмета «Госпитальная педагогика» на 2023/2024 учебные годы.

REFERENCES

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №234 от 5 мая 2022года «О мерах по внедрению системы дошкольного образования и воспитания и общего

- среднего образования детей по гематологии, онкологии, клинической иммунологии, другому стационарному и длительному амбулаторному лечению»
2. История Детской городской клинической больницы № 5 им. Филатова – история первой детской больницы России. URL: <https://dgb-5.ru/obolnitse/istoricheskaya-spravka>.
 3. Csinady R. V. et al. Hospital pedagogy, a bridge between hospital and school // Hungarian Educational Research Journal. 2015. Т. 5. № 2. С. 49–65. URL: <http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/55bfbbe7cbe42>.
 4. Гусев И. А. Ключевые этапы развития госпитальной педагогики в рамках модели проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» // Наука и школа. 2022. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-etapy-razvitiya_gospitalnoy-pedagogiki-v-ramkah-modeli-proekta-gospitalnyh-shkol-rossii_uchimznaem.
 5. Официальный сайт проекта «УчимЗнаем». URL: <https://uchimznaem.ru/project/>.